

PAXTA SEPARATORINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instuti

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instuti

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya – Ushbu maqolada paxta tozalash zavodlari va ularda xomashyoni qayta ishlash, sexlarga yetkazib berish, paxta seperatorlarining samaradorligini oshirish yo'llari ilmiy tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar – xomashyo, sex, separator, paxta, oqim, quvur, sistema, element, sidirg'ich.

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF COTTON SEPARATOR

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li

Namangan Institute of Engineering Technology

The direction of the technology of primary processing of natural fibers

Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li

Namangan Institute of Engineering Technology

The direction of the technology of primary processing of natural fibers

Annotation - This article is a scientific study of ginneries and ways to process raw materials in them, supply them to the shops, increase the efficiency of cotton separators.

Keywords - raw material, shop, separator, cotton, flow, pipe, system, element, extractor.

Paxta tozalash zavodlari hududida joylashgan ombor va g'aramlardan xomashyoni qayta ishlash tsexlarga yetkazib berish havo yordamida quvurlarda amalga oshiriladi. Bu usulning paxta zavodlarida keng tarqalishiga asosiy sabab unda xomashyoni tashish jarayonida paxtaning nobud bo'lmashligi hamda uning quvurlarini zavod xududida xohlagan yo'nalishida o'rnatish mumkinligidir.

Paxtani havo yordamida tashuvchi quvurlardagi tashkil topgan sistemaning asosiy elementlaridan biri separator hisoblanadi. Separator asosan paxtani oqimidan ajratib olish uchun ishlatiladi.[1]

Uning ishchi kamerasida joylashgan ajratish organi to'rtli yuza va sidirg'ichdan iboratdir. Paxtani havodan ajratish vaqtida to'rtli yuza teshiklaridan faqat havo bilan mayda chang zarrachalari o'tadi. To'rtli yuza ishchi kamerada vertikal joylashgan doira shaklda bo'lib, uning yuzasiga yopishgan paxta to'rt markazidan o'tgan valga o'rnatilgan sidirg'ich yordamida ajratib olinadi.

Mavjud separatorlar konstruksiyasini to'liq takomillashgan emas. Ular ventilator orqali hosil qilingan havo bosimining yo'qolishiga sabab bo'ladigan yuqori aerodinamik qarshiliklar hosil qilingan. Bundan tashqari, paxta havodan ajratish paytida tolada texnologik nuqsonlar hosil qilib, paxta sifati buzilishiga sabab bo'ladi.

Separatsiya jarayonini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lishiga qaramasdan to'rli yuzadan paxtani ajartib olish va uni vakkum-klapanga tushirish jarayonlari mukammal o'rganiladi.[2]

Paxtani havodan ajratish jarayonini nazariy asoslash orqali separator to'rli sirtining foydali yuzasini kengaytirish, paxtaning to'rli yuzaga urilishini va vakkum-klapanga havoning surilib ketishini kamaytirish mumkin bo'ladi. Bu paxtani separatsiyalash jarayonini sezilarli darajada yaxshilash va havo yordamida tashuvchi qurilma ish unumdorligini oshirish imkonini beradi. Separatsiyalash jarayoniga katta salbiy ta'sir qiluvchi yana bir holat paxta tozalash korxonasi xududida g'aramlarning asosiy tsexlardan uzoqda joylashganligi sababli havo yordamida tashuvchi qurilma orqali paxtani uzatishlar sonining ortib ketishidir.

Separatorning o'rgatilish joyi ventilatorga yaqin bo'lganligi sababli, to'rli yuzada paxtani katta kuch bilan tortib turadi. Ayrim hollarda separatorning to'rli yuzaga yopishgan paxta miqdori oshib ketish natijasida sidirg'ichning egiluvchan qismi yordamida samarali tozalay olmaydi.[3]

Natijada sidirg'ich asta sekin to'rli yuzada harakatlanish qiyinlashib, to'xtab qoladi. Mana shu kamchilikka tugatish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida bir qator takliflar kiritilgan.

R.Amirov (1) tomonidan to'rli yuzaning pastki qismida nol maydonchasini o'rnatishini taklif qilgan. Bu maydonga to'rli yuzaga yopishgan paxtani tezroq ajralib chiqib ketishini ta'minlaydi. Separatorning ishini takomillashtirish bilan shug'ullagungan bir qator olimlar (2,3) ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Bunda paxtaning to'rli yuza bilan uchrashishni kamaytirish maqsadida, paxtaning inertsiya kuchi yordamida harakatlanish davom qilgan holda, havo oqimi yo'nalishini keskin o'zgartirish yo'li bilan amalga oshirmoqchi bo'lishgan.

Muallif, separatorning yangi konstruksiyalarni yaratish yo'li bilan uning to'rli sirtini foydali yuzasini oshirish imkonini ega bo'lgan.

Bu konstruksiyada separator ishchi kamerasida gorizontalk tekislik bo'yicha qushimcha bir juft to'arli yuzalar orasidagi masofa kirish quvurining eniga teng bo'ladi. Ishchi kamerada joylashgan birinchi va ikkinchi juftlik to'arli yuzalardan paxta sidirgichlar yordamida ajratib olinadi.

To'arli yuzalar diametrlari teng bo'lganligi sababli suriladigan havo miqdori ikkiga bo'linib ketadi. Bu esa ishchi kameraga kirib kelgan paxtaning birinchi juftligi to'arli yuzaga qarab harakatlanish ehtimolini kamaytiradi.

Bu esa o'z navbatida paxtani to'g'ri chizikli harakatini ta'minlanish imkonini yaratadi. Birinchi juftlik to'arli yuzalarda havo ichki tomonidan so'rilganlik sababli sidirg'ich ham o'sha tomonga o'rnatilgan bo'ladi. Ikkinchi juftlikda havo to'arli sirtini tashqi tomonidan surilgan bo'lgani uchun sidirg'ich tashqi tomonga joylashtiriladi.[4] To'arli sirtlarning bunday joylashtirilishi paxtani havodan ajratib olishni butunlay yangicha usullar bo'lishi imkonini beradi.

Natijada chigitning shikastlanishi kamayishi bilan birga separator paxta mayda iflosliklarda tozalash samaradorligini oshiradi. To'arli yuzalar bilan paxtaning uchrashishi kamayadi hamda fikrlash tizimini pasayishi xisobidan tolaning havo bilan chiqib ketishini oldini oladi.[5]

Shunday qilib, tsilindrik to'arli barabanning aylanishlar sonini oshirish paxta bo'laklarining ketib qolishini kamaytiradi. Separator quvvatining yo'qolishiga xamda energiya sarfini ko'payishiga olib kelar ekan. Shunday qilib, o'tkazilgan amaliy tadqiqotlar tsilindrik to'arli barabanning aylanishlar sonini yaxshi samara berib ishlaydigan kattaliklarini aniqlab olish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoati korxonalarining asosiy texnologik dastgohlarini sozlash bo'yicha amaliy tavsiyanoma», Toshkent. 2002- y.

2.«O'z paxtasanoat» uyushmasi. «Paxtani dastlabki qayta ishlash», o'quv qo'llanma. T., «Mehnat», 2002.

3.«O'z paxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoatida mehnat muhofazasi, o'quv qo'llanma. «Toshkent islom universiteti», 2003.

4. H.A. Alimova va boshqalar. «Yangi texnologiyalarni tatbiq etish va ularning natijalari». Toshkent, «TTESI», 1999.

5. R.Muradov, A.Karimov, «Yangi separatorning ishchi kamerasida paxtaning xarakatini nazariy yul bilan tekshirish», Xalkaro konferentsiya tuplami, TTESI 2007Y., 147-152 b.

6.M.A. Bobojonov. «Paxta tozalash sanoati korxonalarini loyihalash» ma'ruza kursi. Toshkent, «TTESI», 2006.

7. R.Muradov «Paxta separatorining samaradorligini oshirish yullari» Monografiya «Fan» nashriyoti 2005 y., 120 bet

8.R.Muradov. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasidagi tashish jarayonining samaradorligini oshirish asoslari. Fan doktorlik diss. T.: 2004